

MIRA – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

MIRA – AUDIT RECOMMENDATION IDENTIFICATION MATRIX

Maldini Agostinho da Silva Itembo (Msc) / E-mail: Maldini_agostinho@hotmail.com

Docente do Departamento de Ciências Económicas do Instituto Superior de Gestão Logística e Transporte “IPGEST” da Universidade de Luanda. | ORCID: 0009-0002-7797-6557

Resumo

Este artigo discute a eficácia das recomendações de auditoria, um elemento central para a credibilidade e utilidade da função de auditoria interna. Apesar do seu papel crucial na mitigação de riscos, existem recomendações que continuam a ser emitidas de forma vaga, genérica ou pouco exequível, o que pode comprometer a sua implementação pela gestão e leva à reincidência de deficiências. A literatura e as normas internacionais sublinham a importância da clareza, da ligação à causa-raiz e da viabilidade prática, mas não oferecem instrumentos quantitativos que permitam validar a robustez das recomendações antes da sua emissão. Para colmatar esta lacuna, o artigo propõe a MIRA - Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria, um instrumento que avalia cinco dimensões fundamentais (causa-raiz, clareza, exequibilidade, impacto no risco e

alinhamento normativo), atribuindo-lhes pontuação de 0 a 4 e calculando um índice de qualidade. São apresentadas versões simples e ponderada da matriz, bem como exemplos práticos da sua aplicação. Os resultados demonstram que a MIRA serve como um filtro de qualidade e um instrumento pedagógico, reforçando a confiança na função de auditoria e promovendo maior consistência e aceitação das recomendações.

Palavras-chave: auditoria interna; eficácia; recomendações; MIRA; causa-raiz; Qualidade.

Abstract

This article discusses the effectiveness of audit recommendations, a central element for the credibility and usefulness of the internal audit function. Despite their crucial role in risk mitigation, many recommendations are

still issued vaguely, generically, or with limited feasibility, which compromises their implementation by management and leads to recurring deficiencies. Literature and international standards highlight the importance of clarity, root cause linkage, and practical viability, but they do not provide quantitative tools to validate the robustness of recommendations before issuance. To address this gap, the article proposes MIRA – the Audit Recommendation Identification Matrix, an instrument that evaluates five key dimensions (root cause, clarity, feasibility, risk impact, and regulatory alignment), scoring them from 0 to 4 and calculating a quality index. Both simple and weighted versions of the matrix are presented, along with practical examples of its application. The findings show that MIRA functions as a quality filter and pedagogical instrument, strengthening trust in the audit function and promoting greater consistency and acceptance of recommendations.

Keywords: *internal audit; effectiveness; recommendations; MIRA; root cause; Quality.*

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contexto da auditoria interna e papel das recomendações

A auditoria interna consolidou-se, nas últimas décadas, como uma função essencial para a boa governação, apoiando as organizações na avaliação da eficácia dos controlos internos, da gestão de riscos e da conformidade regulatória. Mais do que identificar deficiências, a auditoria interna agrega valor quando fornece recomendações práticas que orientam a gestão para soluções que reforcem a fiabilidade dos processos e a sustentabilidade das operações.

1.2. Problema prático: recomendações vagas e reincidência de deficiências

Diversos estudos e relatórios têm identificado que uma parte significativa das recomendações de auditoria apresenta fragilidades na sua formulação. Em alguns contextos, são redigidas de forma demasiado genérica, pouco práticas ou sem ligação clara à causa-raiz, o que limita a sua aceitação e implementação pela gestão.

Por exemplo, Mihret e Yismaw (2007), num estudo sobre auditoria interna no sector público etíope, concluíram que a falta de clareza e exequibilidade em várias recomendações reduzia a sua eficácia e levava a um baixo nível de implementação. Da mesma forma, Arena e Azzone (2009) demonstraram que a qualidade e aplicabilidade das recomendações constituem factores críticos para a eficácia da auditoria interna no contexto empresarial europeu.

Relatórios oficiais também confirmam esta preocupação. A GAO (U.S. *Government Accountability Office*, 2024) reporta que, em média, cerca de 25% das suas recomendações permanecem em aberto mesmo após quatro anos, o que indica dificuldades na implementação e, em alguns casos, reincidência de deficiências.

Estes dados sugerem que, embora a emissão de recomendações seja um resultado central do trabalho de auditoria, a sua formulação nem sempre garante eficácia prática. Assim, emerge a necessidade de metodologias que orientem os auditores a estruturar recomendações robustas e accionáveis,

reduzindo a probabilidade de reincidência de deficiências.

1.3. Lacuna na literatura e normas internacionais

As principais normas internacionais abordam a importância de recomendações robustas, mas não oferecem um instrumento objectivo e quantificado para avaliar a sua qualidade antes da emissão.

- O *Institute of Internal Auditors* (IIA, 2024) sublinha que recomendações devem ser claras, construtivas e orientadas a riscos, conforme estabelecido nas *Global Internal Audit Standards* (efectivas em janeiro de 2025), mas limita-se a princípios qualitativos.
- A ISO 19011:2018 destaca a necessidade de acções correctivas eficazes, mas não apresenta métricas de avaliação prévia.
- O COSO (2013) refere a monitorização de controlos internos, mas sem aprofundar a estruturação da recomendação.
- A GAO (2018, 2024) e a INTOSAI (2016) sublinham a relevância da viabilidade e factibilidade, mas também sem um sistema de *scoring*.

A literatura académica (Arena & Azzone, 2009; Mihret & Yismaw, 2007; Marques &

Ferreira, 2020) evidencia que a eficácia da auditoria depende, em grande medida, da aceitação e implementação das recomendações. Contudo, o debate tem-se focado em factores contextuais (apoio da gestão, independência da auditoria, recursos disponíveis), não existindo metodologias formais para medir a robustez da recomendação no momento da sua formulação.

1.4. Objectivo do artigo: propor a MIRA como nova metodologia

Este artigo propõe a MIRA – Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria como um contributo metodológico para colmatar essa lacuna. **A MIRA estrutura-se em cinco dimensões (causa-raiz, clareza, exequibilidade, impacto no risco e alinhamento normativo), cada uma avaliada numa escala de 0 a 4, permitindo calcular um índice de qualidade (0–100%).**

O objectivo é oferecer aos auditores uma ferramenta prática para validar, ainda na fase de redacção, se as recomendações que constarão do relatório são claras, viáveis, alinhadas a normas e eficazes por desenho. Ao adoptar a MIRA, a função de auditoria

reforça a qualidade dos seus relatórios, aumenta a probabilidade de implementação eficaz e contribui para a redução da reincidência de deficiências.

2. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Este artigo insere-se no campo dos estudos conceptuais e propositivos, cuja finalidade é desenvolver e apresentar novos modelos aplicáveis à prática da auditoria interna. Diferentemente de estudos empíricos, que recolhem dados de campo ou aplicam métodos quantitativos, esta investigação baseia-se em revisão documental e normativa, procurando identificar lacunas na literatura e propor uma resposta metodológica concreta.

A construção da MIRA – Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria seguiu três etapas principais:

- Revisão normativa – análise das orientações das principais entidades reguladoras e de referência em auditoria (IIA, ISO, COSO, INTOSAI, GAO), a fim de extrair critérios universalmente aceites sobre a qualidade das recomendações.

- Revisão académica – identificação, na literatura científica, de estudos que discutem a eficácia da auditoria interna e a relevância da clareza, exequibilidade e aplicabilidade das recomendações (Arena & Azzone, 2009; Mihret & Yismaw, 2007; Marques & Ferreira, 2020).

- Síntese e proposta – integração crítica dos elementos recolhidos, dando origem a um instrumento original que transforma princípios qualitativos em critérios quantitativos de avaliação.

O resultado deste processo é a MIRA, estruturada em cinco dimensões (causa-raiz, clareza, exequibilidade, impacto no risco e alinhamento normativo), avaliadas numa escala de 0 a 4 pontos, permitindo o cálculo de um índice de qualidade (0–100%). A aplicação da MIRA constitui, assim, uma proposta metodológica para fortalecer a eficácia das recomendações de auditoria por desenho, antes mesmo da sua emissão formal nos relatórios.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Auditoria Interna e Eficácia das Recomendações

A eficácia da auditoria interna não depende apenas da qualidade do planeamento e da execução dos testes, mas sobretudo da capacidade de gerar recomendações que levem a mudanças concretas. O *Institute of Internal Auditors* (IIA, 2024) reforça que “as comunicações devem ser claras, construtivas e orientadas para os riscos”, salientando a importância de recomendações accionáveis. Do mesmo modo, a ISO 19011:2018 e o COSO (2013) destacam a necessidade de acções correctivas eficazes e de monitorização de deficiências.

No entanto, a literatura académica mostra que nem sempre estas recomendações cumprem esse papel. Mihret e Yismaw (2007, p. 478) observaram que “a fraca aceitação das recomendações se deve, em parte, à sua formulação pouco prática e sem ligação clara ao contexto institucional”. Arena e Azzone (2009, p. 55) acrescentam que “a eficácia da auditoria interna está relacionada não apenas com a independência e os recursos disponíveis, mas também com a qualidade e a relevância das recomendações”. Em

contexto português, Marques e Ferreira (2020, p. 228) evidenciam que “a comunicação deficiente entre auditores e gestores conduz à implementação meramente formal das recomendações, sem efeitos significativos na mitigação de riscos”.

Estes resultados convergem: recomendações vagas, genéricas ou pouco viáveis reduzem a eficácia global da auditoria, ainda que as normas internacionais apontem para a necessidade de clareza.

Assim, a literatura mostra que a eficácia da auditoria não depende apenas de factores institucionais, mas sobretudo da qualidade e clareza das recomendações. Este ponto fundamenta as dimensões Clareza e Exequibilidade da MIRA, assegurando que a comunicação seja compreensível e aplicável no terreno.

3.2. Ferramentas de Análise de Causa-Raiz

Para que uma recomendação seja eficaz, precisa de estar ligada à causa fundamental da deficiência. A literatura em gestão da qualidade oferece ferramentas relevantes que podem ser aplicadas ao contexto da auditoria.

Ohno (1988, p. 27), no Sistema Toyota de Produção, explica que “perguntar ‘porquê?’ cinco vezes permite descobrir a verdadeira causa de um problema”. Este método, conhecido como 5 Whys, tornou-se uma das bases da análise causal.

Ishikawa (1986), por sua vez, desenvolveu o diagrama de espinha de peixe, permitindo mapear múltiplas causas que convergem para o mesmo efeito.

Contudo, Card (2017, p. 672) alerta que “o método dos 5 porquês, usados isoladamente, pode conduzir a conclusões simplistas”, recomendando o uso combinado de diferentes técnicas para maior rigor.

Esta literatura evidencia que a eficácia de uma recomendação depende directamente da ligação à causa-raiz. No entanto, não existem mecanismos que obriguem os auditores a validar esta ligação no momento da formulação das recomendações.

3.3. Limitações da Prática Actual

Apesar de normas e estudos reconhecerem a importância das recomendações, a prática continua a enfrentar limitações.

Relatórios da GAO (2024) mostram que “cerca de 25% das recomendações permanecem abertas mesmo após quatro anos”, indicando dificuldades não apenas na implementação, mas também na sua formulação inicial.

Além disso, a prática revela um predomínio de avaliações qualitativas, com cada auditor ou equipa a redigir recomendações segundo estilos próprios, gerando disparidade de qualidade entre relatórios. Essa falta de padronização contribui para a reincidência de deficiências, que voltam a aparecer em ciclos subsequentes de auditoria.

Estudos recentes em Angola, como “Utilização de Matrizes de Risco e de Relatórios de Auditoria em Bancos: Percepção dos Auditores” (Itembo & Massamba, 2025), mostram que os auditores reconhecem o valor de instrumentos padronizados que reforcem a ligação entre riscos e recomendações.

Em síntese, a prática actual carece de um instrumento padronizado, objectivo e quantitativo que permita validar recomendações antes da sua emissão, garantindo que nascem robustas, claras e exequíveis. É precisamente esta lacuna que

fundamenta a proposta da MIRA – Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria.

4. PROPOSTA DA MIRA – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

4.1. Estrutura conceitual da MIRA

A MIRA – Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria foi concebida como uma resposta às limitações identificadas na literatura e na prática profissional. Diferente das abordagens qualitativas presentes em normas internacionais (IIA, ISO, COSO, INTOSAI, GAO), a MIRA transforma os princípios de clareza, exequibilidade e relevância em critérios mensuráveis, aplicáveis ainda na fase de formulação da recomendação.

A lógica da matriz é simples: cada deficiência detectada numa auditoria deve ser traduzida em recomendação que atenda cinco dimensões fundamentais. A ausência ou fragilidade em qualquer uma destas dimensões compromete a eficácia da recomendação e aumenta o risco de reincidência da deficiência.

Esta estrutura assenta na ideia de que a eficácia não deve ser avaliada apenas a posteriori (no *follow-up*), mas a priori, quando o auditor redige a recomendação. Assim, a MIRA serve de crivo de qualidade, assegurando que apenas recomendações robustas seguem para o relatório.

Figura 1: Fluxo de transformação da deficiência à recomendação eficaz

Fonte: Elaboração própria

4.2. As cinco dimensões da MIRA

A MIRA estrutura-se em cinco dimensões, que representam os elementos essenciais de uma recomendação eficaz. Cada dimensão é avaliada numa escala de 0 a 4 pontos, permitindo ao auditor analisar de forma objectiva a robustez da proposta antes da sua emissão.

Figura 2: Cinco dimensões da MIRA

Fonte: Elaboração própria

Dimensão 1: Causa-raiz:

- Uma recomendação eficaz deve atacar a origem do problema, e não apenas os sintomas.
- Aqui aplica-se o uso de técnicas como os 5 Whys ou o diagrama de Ishikawa.
- Recomendações que ignoram a causa-raiz tendem a ser ineficazes, levando à reincidência da deficiência.

Dimensão 2: Clareza

- A redacção deve ser simples, objectiva e compreensível para qualquer gestor ou técnico que a receba.
- Recomendações vagas (ex.: “melhorar controlos”) abrem espaço para interpretações e implementações superficiais.
- A clareza exige verbo de acção, dono da tarefa e prazo definido.

Dimensão 3: Exequibilidade

- Recomendações devem ser viáveis no contexto da instituição, considerando recursos humanos, financeiros, tecnológicos e temporais.
- Uma proposta que exceda a capacidade da gestão tende a não ser aceite ou a ser implementada de forma parcial.
- Exequibilidade também envolve proporcionalidade entre esforço e benefício.

Dimensão 4: Impacto no risco

- A recomendação deve ser capaz de reduzir o risco a níveis aceitáveis, de acordo com a matriz de risco da organização.
- Recomendações com impacto mínimo não justificam o esforço de implementação.
- O auditor deve avaliar se a recomendação altera efectivamente a exposição da organização ao risco.

Dimensão 5: Alinhamento normativo

- Recomendações precisam estar em conformidade com normas internas, regulamentos externos e boas práticas internacionais.
- Este alinhamento aumenta a legitimidade da auditoria e facilita a aceitação pela gestão e pelos reguladores.
- Uma recomendação desalinhada pode gerar conflitos normativos e comprometer a credibilidade da auditoria.

4.3. Escala de Pontuação (0–4)

Quadro 1: Escala de Pontuação da MIRA

Dimensão	0	1	2	3	4
Causa-raiz	Não aborda a causa	Relação superficial	Parcialmente ligada	Ataca a principal causa	Resolve a causa fundamental com mecanismo preventivo
Clareza	Vaga/confusa	Genérica	Parcialmente clara (sem prazo/responsável)	Clara, com verbo de acção, dono e prazo	Clara, mensurável e orientada a resultados
Exequibilidade	Impraticável	Muito difícil	Viabilidade limitada	Viável com algum esforço	Altamente viável e proporcional
Impacto no risco	Sem impacto	Impacto mínimo	Redução moderada	Redução significativa	Redução a níveis aceitáveis/residuais
Alinhamento normativo	Contradiz normas	Alinhamento frágil	Parcial	Claro (interno/legal)	Explícito (interno, regulatório e boas práticas internacionais)

Fonte: Elaboração própria

A avaliação de cada dimensão da MIRA é feita através de uma escala ordinal de 0 a 4 pontos, concebida para reduzir a subjectividade do auditor e assegurar uniformidade no processo de análise.

4.4. Cálculo do Índice de Qualidade e critérios de interpretação

A aplicação da MIRA resulta num Índice de Qualidade que traduz, em termos percentuais, a robustez da recomendação avaliada. Este índice é calculado a partir da soma dos pontos atribuídos às cinco dimensões, dividida pelo

valor máximo possível (20 pontos), multiplicada por 100.

$$\text{Índice Mira} = \frac{\text{Pontuação total (0-20)}}{20} * 100$$

Este cálculo permite que recomendações distintas sejam comparadas de forma objectiva, oferecendo um parâmetro quantitativo para avaliação da sua robustez antes de serem incluídas no relatório de auditoria.

Critérios de interpretação do Índice MIRA

Quadro 2: Critérios de interpretação do Índice MIRA

Índice	Classificação	Interpretação
[0%–49% [Fraca	Recomendação ineficaz, deve ser reescrita.
[50%–69% [Mediana	Recomendação com fragilidades, pode ser melhorada antes de emissão.
[70%–84% [Boa	Recomendação aceitável, mas ainda com espaço de aperfeiçoamento.
[85%–100% [Excelente	Recomendação robusta e eficaz por desenho.

Fonte: Elaboração própria

4.4.1 Versão ponderada da MIRA

Embora a versão simples da MIRA seja útil pela sua clareza e facilidade de aplicação, reconhece-se que nem todas as dimensões possuem o mesmo peso no que se refere à eficácia das recomendações. A literatura sobre auditoria e gestão de riscos enfatiza que atacar a causa-raiz e reduzir o impacto no risco são factores decisivos para a sustentabilidade das melhorias (Arena & Azzone, 2009; Mihret & Yismaw, 2007).

Neste sentido, sugere-se uma versão ponderada da MIRA, em que as dimensões Causa-raiz e Impacto no risco assumem maior peso no cálculo do índice, enquanto as

demais (Clareza, Exequibilidade e Alinhamento normativo) mantêm peso unitário.

A fórmula de cálculo (Índice Mira) adapta-se, passando a considerar a soma ponderada das pontuações:

$$\text{Índice Mira} = \frac{\sum(\text{Pontuação da dimensão} * \text{Peso})}{\sum(\text{Peso} * 4)} * 100$$

Com esta adaptação, uma recomendação que falhe em Causa-raiz ou em Impacto será penalizada mais fortemente no índice final, mesmo que apresente bons resultados nas demais dimensões. O modelo ponderado, portanto, confere maior rigor à análise, alinhando-se com o princípio de que a eficácia de uma recomendação depende, sobretudo, da sua capacidade de resolver a origem do problema e mitigar o risco identificado.

Adicionalmente, o modelo pode ser adaptado, aos pesos ou dimensão que o auditor julgar ser o mais apropriado para o efeito, mantendo, entretanto, a base de cálculo.

4.5. Guia de preenchimento da MIRA

A aplicação da MIRA é simples e deve ser feita logo após a identificação de uma deficiência, quando o auditor formula a recomendação correspondente. O objectivo é assegurar que a recomendação nasce já eficaz, reduzindo o risco de reincidência.

Quadro 3: Fluxo de preenchimento da MIRA

1. Identificação da deficiência
Registrar a deficiência detectada e os riscos associados.
2. Formulação preliminar da recomendação
Escrever a recomendação de forma inicial, antes de aplicar a matriz.
3. Pontuação por dimensão (0–4)
Avaliar a recomendação em cada uma das cinco dimensões da MIRA (Causa-raiz, Clareza, Exequibilidade, Impacto, Alinhamento normativo), utilizando os critérios definidos no quadro 1.
4. Cálculo do Índice MIRA
<ul style="list-style-type: none"> • Somar as pontuações atribuídas; • Calcular o índice simples ou ponderado; • Verificar a classificação (Frac, Mediana, Boa ou Excelente).
Decisão final
<ul style="list-style-type: none"> • Se o índice <70%: a recomendação deve ser revista antes de seguir para o relatório. • Se o índice ≥70%: a recomendação pode ser aceite para emissão. • Se ≥85%: a recomendação é considerada robusta e eficaz por desenho. • Avaliar e decidir sobre a recomendação, utilizando os critérios definidos no quadro 2.

Fonte: Elaboração própria

4.5.1 Orientações para a classificação das dimensões

Causa-raiz

- Usar sempre uma técnica de análise causal (5 porquês, Ishikawa, *brainstorming*).
- 0–1: não aborda a causa ou é superficial.
- 2–3: ligação parcial.
- 4: claramente fundamentada na causa fundamental.

Clareza

- Redigir com verbo de acção, indicar responsável e prazo.
- 0–1: vaga ou genérica.
- 2: clara, mas sem dono/prazo.
- 3: clara, com dono e prazo.
- 4: clara, mensurável, orientada a resultados.

Exequibilidade

- Avaliar recursos disponíveis e proporcionalidade ao risco.
- 0: impraticável.
- 1-2: parcialmente viável, com alto custo.
- 3: viável com esforço aceitável.
- 4: viável e proporcional.

Impacto no risco

- Ligar à matriz de risco da instituição.
- 0–1: impacto nulo/mínimo.
- 2: redução moderada.
- 3: redução significativa.
- 4: leva o risco a nível aceitável/residual.

Alinhamento normativo

- Citar normas internas, regulatórias e boas práticas.
- 0: contradiz normas.
- 1-2: parcialmente alinhada.
- 3: alinhada a políticas internas/legais.
- 4: alinhada a normas internas + externas + internacionais.

4.5.1 Exemplo prático

Modelo simples

- **Deficiência:** falta de segregação de funções em transferências bancárias.
- **Recomendação preliminar:** implementar segregação de funções no processo de transferências, garantindo que o colaborador que inicia a operação não seja o mesmo que a autoriza.

Aplicação da MIRA

Causa-raiz

- **Pontuação:** 4
- **Justificação:** Ataca directamente a origem.

Clareza

- **Pontuação:** 3
- **Justificação:** Clara, mas sem prazo definido nem nome do responsável.

Exequibilidade

- **Pontuação:** 4
- **Justificação:** Exequível com ajustamentos simples no sistema.

Impacto no risco

- **Pontuação:** 4
- **Justificação:** Reduz significativamente o risco operacional.

Alinhamento normativo

- **Pontuação:** 4
- **Justificação:** Em conformidade com normas internas e regulatórias.

$$\%Índice Mira = \frac{4 + 3 + 4 + 4 + 4}{20} = \frac{19}{20} = 95\%$$

Resultado “Excelente”: Recomendação robusta e eficaz por desenho.

Modelo ponderado

Aplicação da MIRA

Causa-raiz

- **Pontuação:** 4
- **Peso atribuído:** 2
- **Justificação:** Ataca directamente a origem

Clareza

- **Pontuação:** 3
- **Peso atribuído:** 1
- **Justificação:** Clara, mas sem prazo definido nem nome do responsável.

Exequibilidade

- **Pontuação:** 4
- **Peso atribuído:** 1
- **Justificação:** Exequível com ajustamentos simples no sistema.

Impacto no risco

- **Pontuação:** 4
- **Peso atribuído:** 2
- **Justificação:** Reduz significativamente o risco operacional.

Alinhamento normativo

- **Pontuação:** 4
- **Peso atribuído:** 1
- **Justificação:** Em conformidade com normas internas e regulatórias.

$$\%Índice Mira = \frac{4 * 2 + 3 * 1 + 4 * 1 + 4 * 2 + 4 * 1}{(2 + 1 + 1 + 2 + 1) * 4} = \frac{27}{28} = 96\%$$

Resultado “Excelente”: Recomendação robusta e eficaz por desenho.

O modelo ponderado valorizou mais a Causa-raiz e o Impacto, mas penalizou a Clareza incompleta.

4.5.2 Nota de apoio – Exemplo prático de análise da causa-raiz

“Técnica dos 5 porquês”

- **Deficiência:** falta de segregação de funções em transferências bancárias.
 - **Porquê?:** Porque o mesmo colaborador que inicia a transferência também a autoriza.
 - **Porquê?:** Porque o sistema não obriga a validação por um segundo utilizador.
 - **Porquê?:** Porque a política interna não exige segregação de funções neste processo.
 - **Porquê?:** Porque o desenho dos controlos não foi revisto após a automatização.
 - **Porquê?:** Porque a gestão não incluiu este risco na revisão de controlos críticos.

Causa-raiz identificada: ausência de um controlo formal e tecnológico que assegure a segregação de funções.

Recomendação robusta: implementar segregação de funções no processo de transferências, garantindo que o colaborador que inicia a operação não seja o mesmo que a autoriza.

“Técnica de Ishikawa”

- **Deficiência:** falta de segregação de funções em transferências bancárias.
- **Possíveis causas:**
 - **Pessoas:** utilizadores habituados a processos manuais, sem sensibilização para riscos.

- **Métodos:** ausência de procedimento escrito que defina segregação obrigatória.
- **Máquinas (TI):** sistema permite que o mesmo utilizador inicie e conclua a operação.
- **Políticas:** políticas internas não exigem validação dupla.
- **Gestão:** falta de revisão periódica dos controlos.

Causa-raiz predominante: falha de desenho de controlos (sistema e políticas).

Recomendação robusta: implementar segregação de funções no processo de transferências, garantindo que o colaborador que inicia a operação não seja o mesmo que a autoriza.

“O método dos 5 porquês não deve ser entendido como uma regra rígida. O número “cinco” é apenas uma referência média (Ohno, 1988). Muitas vezes, três perguntas já são suficientes para chegar à causa fundamental, e em casos complexos podem ser necessárias seis ou sete”

O importante não é contar o número de perguntas, mas sim não ficar na primeira resposta superficial. Sempre que os 5 porquês não forem suficientes, o auditor deve recorrer a ferramentas complementares, como o Diagrama de Ishikawa, para explorar múltiplas causas que concorrem para o mesmo problema.

5. DISCUSSÃO

5.1. Contributos da MIRA para a prática de auditoria

A MIRA vem dar resposta a uma dificuldade antiga: muitas vezes as recomendações de auditoria são construídas de forma intuitiva, baseadas na experiência do auditor, mas sem um critério claro que garanta a sua eficácia. Ao introduzir uma avaliação estruturada e com pontuação objectiva, a MIRA permite que o auditor saiba, ainda antes da emissão do relatório, se a recomendação é de facto robusta para mitigar o risco identificado. Isto reduz a reincidência de deficiências e aumenta a confiança na função de auditoria.

Vale lembrar que, qualquer recomendação pouco clara ou desalinhada pode ser rejeitada ou considerada insuficiente. A MIRA funciona como um verdadeiro crivo de qualidade, garantindo que apenas recomendações consistentes, alinhadas com normas internas e externas, e com impacto real no risco, avancem para a etapa final.

Outro aspecto relevante é a padronização. Na prática, dois auditores diferentes podem dar respostas distintas para a mesma deficiência,

algumas mais detalhadas, outras demasiado genéricas. A aplicação da MIRA ajuda a reduzir essa subjectividade, impondo critérios comuns que tornam as recomendações mais consistentes e comparáveis entre si. Em resumo, a MIRA ajuda o auditor a não depender apenas da intuição. E isso faz diferença.

A matriz também reforça o diálogo com a gestão. Ao trazer um índice numérico, seja simples ou ponderado, o auditor consegue justificar de forma objectiva a sua proposta, o que diminui resistências e aumenta a probabilidade de aceitação. Esta clareza facilita a tomada de decisão por parte da administração e fortalece a relação entre auditoria e áreas auditadas.

Finalmente, a MIRA tem um papel pedagógico. Ao ser aplicada de forma contínua, cria um processo de aprendizagem organizacional: os auditores e gestores começam a perceber, na prática, o que distingue uma recomendação fraca de uma eficaz. Com o tempo, as próprias recomendações já nascem mais fortes, alimentando um ciclo de melhoria contínua na governação e controlo interno.

5.2. Comparação entre o modelo simples e o modelo ponderado

A introdução da MIRA pode ser feita de duas formas: através do modelo simples ou do modelo ponderado. Ambos têm méritos e limitações, e a sua utilidade depende do contexto e do nível de rigor pretendido.

O modelo simples destaca-se pela clareza e facilidade de aplicação. Cada dimensão tem o mesmo peso, o que permite ao auditor calcular rapidamente a pontuação total e classificar a recomendação como fraca, mediana, boa ou excelente. Esta abordagem é útil quando se pretende rapidez na avaliação e quando o objectivo é ter uma primeira triagem da qualidade das recomendações. Contudo, a simplicidade também traz fragilidade: uma recomendação com falhas em aspectos críticos, como a análise da causa-raiz ou o impacto no risco, pode ainda assim alcançar uma classificação elevada se os outros critérios forem fortes.

O modelo ponderado, por sua vez, dá maior peso às dimensões que realmente sustentam a eficácia da recomendação – a causa-raiz e o impacto no risco. Assim, uma falha em qualquer uma destas áreas penaliza mais o

resultado. O índice torna-se, portanto, mais exigente e sensível a fragilidades de formulação.

Na prática, a comparação mostra que os dois modelos não se excluem. O simples pode ser usado como ferramenta inicial, dando agilidade ao processo e permitindo que todas as recomendações passem por uma verificação mínima de qualidade. Já o ponderado deve ser reservado para recomendações críticas, ligadas a riscos elevados ou a exigências regulatórias, onde se exige um nível de rigor maior. A combinação dos dois traz equilíbrio entre eficiência e profundidade.

5.3 – Limitações e desafios da aplicação da MIRA

Apesar das vantagens que a MIRA oferece, a sua aplicação não está isenta de limitações. O primeiro desafio é a dependência da experiência do auditor. A pontuação em dimensões como a causa-raiz ou a exequibilidade exige julgamento profissional, e diferentes auditores podem atribuir notas distintas ao mesmo caso. A matriz reduz a subjectividade, mas não a elimina.

Outro desafio é a familiaridade com ferramentas de análise de causas, como os 5 porquês ou o diagrama de Ishikawa. Sem formação adequada, há o risco de os auditores ficarem apenas na superfície, atribuindo pontuações elevadas a recomendações que não atacam efectivamente a origem do problema. Isto pode dar uma falsa sensação de robustez.

A pressão de prazos também pode comprometer a aplicação rigorosa da matriz. Em auditorias com tempo reduzido, os auditores podem sentir tentação de aplicar a MIRA de forma rápida e mecânica, sem reflectir sobre cada dimensão. Neste caso, o instrumento perde valor.

Por fim, é importante reconhecer que a MIRA não substitui o diálogo com a gestão. Uma recomendação que obtenha classificação “Excelente” na matriz pode, ainda assim, enfrentar resistência se não estiver alinhada com as prioridades estratégicas ou com os recursos disponíveis no momento.

Assim, a eficácia da MIRA depende não apenas do desenho da ferramenta, mas também da formação dos auditores, da

maturidade da função de auditoria e da cultura de governança da instituição.

5.4. Perspectivas de aplicação prática

A MIRA apresenta-se como uma ferramenta com forte potencial de aplicação prática, sobretudo em sectores onde a qualidade das recomendações de auditoria é determinante para a mitigação de riscos e para a confiança dos órgãos de supervisão.

No sector bancário, a matriz pode ser integrada nos processos de auditoria interna como uma etapa obrigatória de validação das recomendações antes da emissão do relatório. Isso permite assegurar que cada proposta ao Conselho de Administração ou à Comissão de Auditoria já tenha sido testada quanto à sua clareza, exequibilidade, alinhamento normativo e impacto no risco. Num contexto regulatório exigente, como o do BNA, esta prática reforça a credibilidade da função de auditoria.

A MIRA pode igualmente ser incorporada em plataformas digitais de gestão de auditoria (como *TeamMate*, *ServiceNow* ou *SAP GRC*), permitindo que o preenchimento da matriz e o cálculo do índice sejam

automáticos. Com isso, cria-se um histórico de recomendações avaliadas, possibilitando análises comparativas entre auditorias, equipas e períodos diferentes.

Outra perspectiva de aplicação é o uso pedagógico. Em formações internas, a matriz pode ser utilizada como exercício prático para treinar auditores juniores na elaboração de recomendações mais eficazes. Ao longo do tempo, este processo promove uma cultura organizacional em que gestores e auditores reconhecem os elementos que tornam uma recomendação robusta.

Finalmente, a MIRA pode ser adaptada para outros contextos além da auditoria interna. Funções como *compliance*, gestão de riscos e auditoria externa podem beneficiar de uma ferramenta que avalia de forma sistemática a qualidade das recomendações, reforçando a governação e a transparência.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo procurou responder a um desafio recorrente na prática da auditoria: a eficácia das recomendações emitidas. A experiência mostra que muitas recomendações, ainda que bem-

intencionadas, não atacam a verdadeira causa do problema, não são suficientemente claras, ou não se alinham com as normas e políticas institucionais, acabando por ter pouco impacto na mitigação do risco.

A MIRA – Matriz de Identificação de Recomendações de Auditoria, surge como uma proposta para enfrentar essa lacuna. Ao avaliar dimensões críticas como a causa-raiz, a clareza, a exequibilidade, o impacto no risco e o alinhamento normativo, a matriz assegura que cada recomendação é analisada antes da sua emissão, aumentando a probabilidade de aceitação pela gestão e de efectividade no terreno.

Os exemplos de testes apresentados mostraram que o modelo simples garante rapidez e uniformidade, sendo adequado para uso geral, enquanto o modelo ponderado introduz maior sensibilidade às fragilidades críticas, reforçando a robustez das recomendações em contextos de risco elevado ou de exigência regulatória. Ambos os modelos, aplicados de forma complementar, potenciam a função de auditoria como instrumento de governação e de confiança organizacional.

Não obstante as vantagens, reconhece-se que a aplicação da MIRA depende da formação dos auditores, do tempo disponível para a sua utilização e da maturidade da função de auditoria na instituição. Porém, estas limitações não retiram valor à proposta; antes apontam para a necessidade de integração gradual da matriz nos processos de auditoria e na cultura de controlo interno.

Em conclusão, a MIRA não deve ser vista apenas como uma ferramenta técnica, mas como um instrumento pedagógico e estratégico, capaz de elevar a qualidade da auditoria interna em Angola e em outros contextos, contribuindo para práticas mais eficazes, transparentes e alinhadas às exigências de uma boa governação.

Além disso, a MIRA pode ser integrada em plataformas digitais de auditoria como o *TeamMate*, o *ServiceNow* ou o SAP GRC, permitindo automatizar o preenchimento, reduzir a subjectividade e gerar relatórios comparativos entre auditorias, aumentando a utilidade prática do instrumento.

6.1. Recomendações para futuras investigações

Embora a MIRA tenha sido aqui apresentada como uma proposta metodológica, é importante que a sua aplicação seja testada em diferentes contextos organizacionais, de modo a validar empiricamente a sua utilidade. Sugere-se que futuras investigações explorem:

- Estudos de caso em instituições financeiras, aplicando a MIRA em auditorias reais, para avaliar o impacto na qualidade das recomendações e na aceitação pela gestão.
- Análises comparativas entre sectores, verificando se a matriz mantém relevância em áreas como indústria, saúde, ensino superior ou administração pública.
- Integração com sistemas digitais de auditoria, testando a automatização da MIRA em plataformas como *TeamMate*, *ServiceNow* ou *SAP GRC*, de modo a reduzir a subjectividade e facilitar relatórios analíticos.

- Adaptação cultural e normativa, investigando como diferentes realidades regulatórias (Angola, Portugal, Brasil) influenciam a aplicação da matriz.
- Formação e pedagogia, analisando o papel da MIRA como ferramenta de ensino para auditores juniores, contribuindo para a criação de competências críticas na elaboração de recomendações.

Estas linhas de investigação podem aprofundar a validade e a aplicabilidade prática da MIRA, reforçando o seu contributo não apenas como instrumento técnico, mas como referência académica e profissional no campo da auditoria.

7. REFERÊNCIAS

1. Arena, M., & Azzone, G. (2009). Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. *International Journal of Auditing*, 13(1), 43–60. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00392.x>
2. da Silva Itembo, M. A., & Massamba, A. (2025). Utilização de matrizes de risco e de relatórios de auditoria em bancos: Percepção dos auditores. In *Construindo pontes: Diálogos entre ciências humanas e sociais* (Vol. 8). Editora Dialética. <https://zenodo.org/records/16872657>
3. Card, A. J. (2017). The problem with ‘5 whys’. *BMJ Quality & Safety*, 26(8), 671–677. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005849>.
4. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
5. International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19011:2018 – Guidelines for auditing management systems*. ISO.
6. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2016). *ISSAI 100 – Fundamental principles of public-sector auditing*. INTOSAI.
7. Ishikawa, K. (1986). *Guide to quality control* (2nd ed.). Asian Productivity Organization.
8. Marques, L., & Ferreira, A. (2020). Internal audit recommendations and

management response: Evidence from Portuguese companies. *Journal of Accounting and Management*, 20(3), 215–232.

9. Mihret, D. G., & Yismaw, A. W. (2007). Internal audit effectiveness: An Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470–484. <https://doi.org/10.1108/02686900710750757>.
10. Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.
11. The Institute of Internal Auditors. (2024). *Global Internal Audit Standards*. The IIA.
12. U.S. Government Accountability Office. (2018). *Standards for internal control in the federal government (Green Book)*. GAO.
13. U.S. Government Accountability Office. (2024). *GAO's priority open recommendations*. GAO.